

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИНТЕЛЕКТУАЛ САЛОХИЯТИНИ ОШИРИШДА МАНТИҚИЙ ВА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

Юсунова Турғуной Артикбаевна

Асака тумани 2-мактаб амалиётчи психологи

Annotatsiya: Ушбу мақолада мантиқий ва танқидий фикрлашнинг моҳияти ҳақида сўз юритилган. Мантиқий ва танқидий фикрлашнинг интеллектуал салоҳиятнинг оширишдаги роли очиқ берилган.

Kalit so'zlar: мантиқий фикрлаш, танқидий фикрлаш,

МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ — инсон томонидан кўриб, эшитиб, билиб, хис қилиб ва англаниб турган борлиқ, воқелик ёки таассуротларнинг бошқалар учун ҳам тушунарли тарзда тафаккур этилишини англатувчи тушунчадир. Мантиқий фикр юритиш қобилияти барча соғлом инсонларга хосдир. Инсоннинг билиш фаолияти учун мантиқий фикрлаш универсал характерга эга. Тафаккур кўп қиррали, мураккаб, шу билан бирга, бир бутунни ташкил этадиган ақлий жараёндир. Мантиқ деганда инсонларнинг кундалик фаолиятида, муносабатларида, тартибли, аниқ, асосли, яъни мантиқий ўйлай олиши тушунилади. Барча инсонларнинг фикрлаш қонуниятлари бир хил бўлганидан турли тиллардаги сўзларнинг маъносини тушуна оламиз. Мантиқий фикрлаш инсоннинг илмий ва амалий фаолияти соҳасида муҳим аҳамият касб этади. Мантиқий фикрлашнинг олам ва ундаги воқеа-ҳодисалар, инсон ва табиат ўртасидаги муносабат ларнинг моҳиятини теран англаш ва шу асосда ҳаётни тўғри ташкил этиш борасидаги ўрни беқиёсдир. Мантиқийлик —тафаккурнинг, ёзма ва оғзаки нутқда фикрлаш қонунларига амал қилиш жараёнидир. Бу жараёнда айният, зиддият, инкорни инкор қонунлари ўзаро уйғун ҳолда намоён бўлади. Айният қонуни ҳар бир нарса-ҳодисанинг айнан ўзига тенглигини, фикрда, сўзлашув ва матнларда такрор сўзларни тўғри қўллашни билдиради. Зиддият қонуни бир вақтнинг ўзида ҳар бир воқеа-ҳодисани зидди бўлмаслигини тақозо этади. Инкорни инкор қонуни эса муайян шароитда воқеа-ҳодисалар айнан ўша ҳолатда бўлиши ёки

бўлмаслигини билдиради. Инсоннинг нутқи, илмий-педагогик, раҳбарлик фаолияти мантиқий фикрлаш билан уйғун бўлиши зарур. Шундагина фаолиятнинг барча соҳаларида мантиқий кетма-кетлик, изчиллик ва муайян самарага эришиш мумкин. Мантиқсизлик — Мантиқий фикрлашнинг аксидир. Мантиқий фикрлашнинг маънавий-маърифий соҳада ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борадаги фаолиятни мантиқ қонуниятлари асосида ташкил этиш маънавий-маърифий тадбирларнинг изчиллиги, таъсирчанлиги ва самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Танқидий фикрлаш (ингл. critical thinking) – нарса ва ҳодисаларни оқилона хулосалар чиқариш билан таҳлил қилишда фойдаланиладиган ва асосланган баҳолар, талқинлар беришга, шунингдек, олинган натижаларни вазиятлар ва муаммоларга қўллаш имконини берадиган мулоҳазалар тизими. Умумий маънода танқидий фикрлаш деганда танқиддан олдинги фикрлашдан кўра юқорироқ даражада фикрлаш кўзда тутилади.

Танқидий фикрлаш – одамнинг келиб тушаётган ахборотни, жумладан, ўз мулоҳазаларини шубҳа остига олиш қобилиятидир. Муайян жамиятда танқидий фикрлаш даражасига ўтиш ушбу жамиятнинг фуқаролик ривожланишининг бошланиши учун зарур шартдир, деган фикр мавжуд. Тор маънода танқидий фикрлаш «мулоҳазаларни тўғри баҳолаш», демакдир. Шунингдек, «фикрлаш ҳақида фикрлаш» деб ҳам тавсифланади. Энг тарқалган таърифлардан бири - «нимага ишониш ва нима қилиш ҳақида қарор қабул қилишга йўналтирилган оқилона рефлексив фикрлаш». Батафсилроқ таъриф - «кузатув, тажриба, фикрлаш ёки мулоқот натижасида, ишонч ҳосил қилиш ва ҳаракат учун мақсадли нуқта сифатида олинган ёки юзага келтирилган ахборотни фаол ва моҳирона таҳлил қилиш, концептуализация, қўллаш, синтез қилиш ёки баҳолаш интеллектуал тартибга солинган жараёни».

«Танқидий фикрлаш» атамасининг ўзи файласуф Жон Дьюига бориб тақалади. У атамадан кўпроқ «рефлексив фикрлаш» сифатида фойдаланган:

«уни ва у олиб келадиган оқибатларни қўллаб-қувватлайдиган асосларда ҳар қандай фикр ёки тахмин қилинган билим шаклини фаол, изчил ва эҳтиёткорлик билан кўриб чиқиш». Танқидий фикрлаш нима эканлиги масаласини кўшимча аниқлаштириш учун Ричард Пол (1995) танқидий фикрлашни кучли ва кучсиз турларга ажратишни таклиф қилган. У кучсиз маънодаги танқидий фикрлашни юқори малакали, лекин ўз манфаатлари билан машғул бўлган ва ўз ҳаракатларининг ахлоқий оқибатлари ҳақида жиддий ўйланмайдиган сохта интеллектуалнинг худбинлик мотивациясига эга фикрлаши сифатида таърифлайди. Бундай фикрлаш соҳиби кўпинча юқори билимли бўлади, лекин ўз билимларидан адолатсиз ва худбин мақсадларга эришиш учун қўллайди.

Бундан ташқари, танқидий фикрлаш мантиқий хулосаларни қуриш, изчил мантиқий моделларни яратиш ва ҳукми рад этиш, у билан келишиш ёки вақтинча кўриб чиқишни кечиктириш билан боғлиқ онгли қарорларни қабул қилиш билан тавсифланади. Бу таърифларнинг барчаси муайян когнитив вазифани ҳал қилишга йўналтирилиши лозим бўлган руҳий фаолликни назарда тутади. Танқидий фикрлаш учун зарур бўлган асосий кўникмалар мажмуасига кузатиш, изоҳлаш, таҳлил қилиш, хулоса чиқариш қобилияти ва баҳо бериш қобилияти киради. Танқидий фикрлаш мантиқни қўллайди, балки аниқлик, асослилик, аниқлик, аҳамиятлилик, теранлик, кўлам ва адолатлилик каби зиёлиликнинг кенг мезонларига таянади. Ижодий тасаввур, қадрият муносабати ва кам даражада аниқ эмоционаллик ҳам танқидий фикрлашнинг таркибий қисмидир. Замонавий тадқиқотчилардан бири Р.Эннис идеал танқидий фикрлашнинг асосий ва энг муҳим диспозициялари, яъни кўрсатмалари сифатида қуйидагиларни айтиб ўтади: аниқ фикр билдириш; асосларни қидириш; яхши хабардор бўлишга ҳаракат қилиш; муқобил вариантларни қидириш; очик фикрга эга бўлиш; асослар этишмаса, муҳокама қилишдан тийилиш ва ҳоказо. Танқидий фикрлашнинг икки асосий таркибий қисми ҳам мавжуд: диспозиция (ўз фикрлари учун

асослар излаш, қизиқувчан бўлиш, интеллектуал мустақиллигини намоёйиш этиш); малака ва кўникмалар (далилларни аниқлаш, далилларни баҳолаш, маслакларни баҳолаш, муқобил вариантларни таклиф қилиш, хулосалар чиқариш, софизмларни тан олиш ва когнитив бузиб кўрсатишлар билан шуғулланиш).

Шундай қилиб, танқидий фикрлаш тадқиқотларнинг фанлараро йўналиши бўлиб, фалсафа, мантиқ, педагогик ва психологиянинг бир қисмини ўз ичига олади. Жон Дьюи эса кўпинча классик файласуфлардан иқтибос келтирган, чунки айнан фалсафа тарихида танқидий фикрлаш намуналари ва тафаккуримизни такомиллаштиришга бағишланган махсус рисоаларни кўрамиз. Гап шундаки, фалсафа «тадқиқотилик дастурлари»ни алмаштиришни ифодалайди. "Фикрлаш нима?", деган саволни турли вақтларда турли мутафаккирлар томонидан таклиф қилинган турли тадқиқот дастурлари контекстидан ташқарида бериш бефойда. Анъанавий равишда танқидий фикрлаш турлича таърифланади: «Жавоб ёки хулосага эришиш учун ахборотни фаол ва моҳирона фикрлаш, қўллаш, таҳлил қилиш, синтез қилиш ва баҳолаш жараёни», «Аниқ, оқилона, холис ва далиллар билан қўллаб-қувватланадиган интизомли фикрлаш», «Мақсадли ҳукм ўз-ўзини тартибга солиш, шарҳлаш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва хулоса чиқаришга, шунингдек, ушбу ҳукм асосланган далил, концептуал, методологик, мезонларга асосланган ёки контекстуал мулоҳазаларни тушунтиришга олиб келади», «Эътиқодларимизни шакллантиришда ақлни ишлатиш мажбуриятини ўз ичига олади». Танқидий фикрлаш – бу «оғир» фикрлаш эмас ва у муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилмайди (ўз фикрлашини «яхшилаш»дан ташқари). Танқидий фикрлаш фикрловчи оқилона бўлишини максималлаштириш мақсадида ичкарига йўналтирилади. Танқидий фикрлаш муаммоларни ҳал қилиш учун ишлатилмайди - танқидий фикрлаш фикрлаш жараёнини яхшилаш учун фойдаланилади. «Танқидий фикрлаш - кишиларнинг ўз фикрлари ва ҳаракатларини

белгиловчи қарорлар қабул қилишни акс эттириш ва эътиборга олишни талаб қиладиган фикрлаш тури. Танқидий фикрлаш одамларга кўпроқ мантиқ билан хулоса чиқариш, мураккаб ахборотни қайта ишлаш ва қатъий хулосалар чиқара олишлари учун муаммонинг турли томонларига қараш имконини беради». Танқидий фикрлаш етти муҳим хусусиятга эга: қизиқувчанлик, турли жиҳатларга очиқлик, тизимли фикрлаш қобилияти, таҳлилий ёндашув, ҳақиқатда қатъиятлилик, танқидий фикрлашнинг ўзига ишонч ва ниҳоят етуклик. Танқидий фикрлашни турли йўللار билан белгилаш мумкин бўлса-да, унинг асосий таркибий қисми - қониқарли натижага эришиш истаги ҳақида умумий келишув мавжуд ва бунга оқилона фикрлаш ва натижаларга йўналтирилган иш орқали эришиш керак.

Хулоса қилиб айтганда мантиқий ва танқидий фикрлаш ўқувчининг ақлий салоҳиятига ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Танқидий фикрлаш жуда кўп эътибор ва мия ишини талаб қилади. Ўрганиш учун танқидий фикрлаш ёндашуви қўлланилганда, у ўқувчининг мия функциясини яхшироқ ва матнларни бошқача тушунишга ёрдам беради. Ўқитишнинг турли соҳалари турли хил танқидий фикрлашни талаб қилиши мумкин. Танқидий фикрлаш бир хил материал ҳақида кўпроқ нуқтаи назар ва истиқболларни беради. Агар эркинлик ва билим бўлмаса, танқидий фикрлаш ҳам бўлмайди. Жаҳолат ва танқидий фикрлаш бирга бўлиши мумкин эмас.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аристотель. Метафизика. - М.: «Наука», 1934.
2. Бабаянц М.С. Закон исключенного третьего. - М.: «Высшая школа», 1962. 3. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник, 2-е издание. - М.: «Наука», 1975.
4. Раҳимов И. Мантиқ. - Т.: «Университет», 1994.
5. Хайруллаев М., Ҳақбердиев М. Мантиқ. - Т.: «Ўқитувчи», 1993.
6. Чкнаверянц А.А. Закон тождества. - М.: «Высшая школа», 1961.
7. Шарипов М., Файзихўжаева Д. Мантиқ. - Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт, 2004.